

Політика управління фінансовими ризиками

Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи управління фінансовими ризиками на підприємстві.

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо управління фінансовими ризиками на підприємстві з метою підвищення його фінансової безпеки.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Зокрема: монографічний, абстрактно–логічний, синергетичний.

Результати роботи. На основі аналізу сучасних теоретичних підходів вчених–економістів до розуміння сутності категорії «фінансові ризики» визначено, що це є невід’ємною складовою будь–якої фінансової діяльності, яка являє собою неминучі фінансові відносини. Фінансові ризики необхідно ідентифікувати та знайти їх причини виникнення, після чого буде доцільним перейти до питання управління ними. На основі проведеного дослідження, доведено, що попередження фінансових небезпек вимагає своєчасного виявлення тенденцій і передумов, що сприяють їх розвитку, на основі аналізу яких розробляється та впроваджується система профілактичних заходів фінансових ризиків, спрямована на зниження ймовірності їх виникнення та недопущення розвитку загроз фінансовій безпеці.

У статті обґрунтовано, що процес управління фінансовими ризиками включає: мінімізацію, кількісну оцінку, ідентифікацію та моніторинг і має відбуватися на стратегічному та тактичному рівні. Основною метою управління ризиками на підприємстві може бути отримання прибутку за оптимального співвідношення витрат та ризику, а в довгостроковій перспективі – стабільна та ефективна робота підприємства та забезпечення високого потенціалу розвитку та зростання в майбутньому.

Висновки. Базуючись на сучасних поглядах науковців визначено, що для досягнення поставлених цілей у фінансовій діяльності фірми необхідне ефективне управління фінансовими ризиками. Саме система управління фінансовими ризиками фірми спрямована на забезпечення всебічної оцінки всіх видів фінансових ризиків, нейтралізації вірогідних негативних наслідків під час прийняття та реалізації ризикованих фінансових рішень. Доведено, що реалізація політики керування фінансовими ризиками передбачає: визначення сфер фінансової діяльності фірми та видів фінансових операцій, організація інформаційної бази керування фінансовими ризиками, визначення фінансових ризиків підприємства, аналітичну оцінку фінансових ризиків, оцінку можливостей зменшити рівень та вартість фінансових ризиків.

Ключові слова: ризики, фінансові ризики, політика управління фінансовими ризиками, фінансова безпека, механізм управління.

Политика управления финансовыми рисками

Предметом исследования являются теоретические и методические подходы управления финансовыми рисками на предприятии.

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по управлению финансовыми рисками на предприятии с целью повышения его финансовой безопасности.

Методы исследования. Методологической основой исследования является комплекс общенаучных и специальных методов исследования. В частности: монографический, абстрактно–логический, синергетический.

Результаты работы. На основе анализа современных теоретических подходов ученых–экономистов к пониманию сущности категории «финансовые риски» определено, что это является неотъемлемой составляющей любой финансовой деятельности, представляет собой неизбеж–

ные финансовые отношения. Финансовые риски необходимо идентифицировать и найти их причины возникновения, после чего будет целесообразным перейти к вопросу управления ими. На основе проведенного исследования, доказано, что предупреждение финансовых опасностей требует своевременного выявления тенденций и предпосылок, способствующих их развитию, на основе анализа которых разрабатывается и внедряется система профилактических мероприятий финансовых рисков, направленная на снижение вероятности их возникновения и недопущения развития угроз финансовой безопасности.

В статье обосновано, что процесс управления финансовыми рисками включает: минимизацию, количественную оценку, идентификацию и мониторинг и должно происходить на стратегическом и тактическом уровне. Основной целью управления рисками на предприятии может быть получение прибыли при оптимальном соотношении затрат и риска, а в долгосрочной перспективе – стабильная и эффективная работа предприятия и обеспечения высокого потенциала развития и роста в будущем.

Выводы. Основываясь на современных взглядах ученых определено, что для достижения поставленных целей в финансовой деятельности фирмы необходимо эффективное управление финансовыми рисками. Именно система управления финансовыми рисками фирмы направлена на обеспечение всесторонней оценки всех видов финансовых рисков, нейтрализации возможных негативных последствий при принятии и реализации рискованных финансовых решений. Доказано, что реализация политики управления финансовыми рисками предполагает: определение сфер финансовой деятельности фирмы и видов финансовых операций, организация информационной базы управления финансовыми рисками, определения финансовых рисков предприятия, аналитическую оценку финансовых рисков, оценку возможностей уменьшить уровень и стоимость финансовых рисков.

Ключевые слова: риски, финансовые риски, политика управления финансовыми рисками, финансовая безопасность, механизм управления.

TITENKO Z.M.
PASTUSHENKO A.V.

Financial risk management policy

The subject of the study is theoretical and methodological approaches to financial risk management in the enterprise.

The purpose of the study is to develop practical recommendations for financial risk management in the enterprise in order to improve its financial security.

Methods of research. The methodological basis of the study is a set of general and special research methods. In particular: monographic, abstract–logical, synegetic.

Results. Based on the analysis of modern theoretical approaches of economists to understanding the level of the category «financial risks», it is determined that this is an integral part of any financial activity, which is an inevitable financial relationship. Financial risks do not need to be identified in order to find their cause, after which an appropriate transition to management will be made. Based on the study, it is argued that the prevention of financial dangers requires daily identification of trends and preconditions that contribute to their development, based on the analysis developed and implemented systems of preventive measures of financial risks, directing them to their effectiveness and prevention of financial security.

In articles where it is substantiated that the process of financial risk management includes: minimization, quantification, identification and monitoring and takes place at the strategic and tactical levels. The main risk management of the enterprise can make a profit for the optimal ratio of costs and risks, and in the long run – stable and efficient operation of the enterprise and ensuring high potential for development and growth in the future.

Conclusions. Based on the revision of modern views of scientists, it is recognized that effective financial risk management ensures the achievement of the goals of financial activity of the enterprise. The financial risk management system of the enterprise is focused on providing a comprehensive assessment of all types of financial risks and neutralization of their possible negative consequences in the process of disclosure and implementation of risky financial decisions. It is proved that to implement

the policy of financial risk management, taking into account: determination of financial activity of the enterprise and financial operations, formation of information base of financial risk management, determination of financial risks of the enterprise, analytical assessment of financial risks, assessment of opportunities to reduce level and financial risks.

Key words: risks, financial risks, financial risk management policy, financial security control mechanism.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. В умовах ринкової економіки підприємствам у процесі здійснення щоденних бізнес-операцій необхідно враховувати факт ймовірного негативного розвитку подій та їх фінансових наслідків. З метою уникнення глобальних наслідків прояву фінансових ризиків підприємці повинні мати систему заходів виявлення, оцінки та запобігання значних фінансових втрат, інтегровану в систему управління господарським механізмом. Отже, стратегія управління фінансовими ризиками має вагомий практичний цінність під час формування фінансової безпеки фірми. Розроблення стратегії управління фінансовими ризиками як основи безпечного розвитку підприємства являє собою захист від неефективної обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній, збутовій політиці, політиці ціноутворення, виявлення неконкурентоспроможної продукції. Ефективна стратегія управління фінансовими ризиками є однією з чинників, що дає змогу підтримувати належний рівень фінансової безпеки фірми.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Вирішенню теоретичних, методичних та практичних проблем, зосереджених на розробці та реалізації політики керування фінансовими ризиками, присвятили свої наукові праці такі вчені як: І. Ансофф, І. Бланк, А. Гриньов, О. Ляшенко, Л. Радова, А. Пондерьогін, М. Портер, О. Ястремська та інші.

Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо управління фінансовими ризиками на підприємстві з метою підвищення його фінансової безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Чисельність форм прояву ризику, частота та змістовність наслідків його прояву, нереальність його абсолютного уникнення все це вказує на необхідність вивчення причинно-наслідкових зв'язків та шляхів зменшення їх наслідків під час настання ризикових подій.

Управління ризиками на фірмі має за мету отримання прибутку при оптимальному співвідно-

шенні самих витрат та ступеня ризику. Загальною ж мета, яка відноситься до довгострокової перспективи має за мету забезпечити стійке та ефективно функціонування підприємства в цілому та забезпечити постійний розвиток та зростання в майбутньому.

В системі фінансового менеджменту та в управлінні підприємством ключове місце займає керування фінансовими ризиками. Саме ефективно керування фінансовими ризиками допомагає забезпечити досягнення мети економічної діяльності фірми. Система керування фінансовими ризиками фірми має на меті забезпечення оцінювання всіх видів економічних ризиків та унеможливлення їх можливих негативних наслідків під час розробки та реалізації загрозових фінансових рішень [1].

Під механізмом керування фінансовими ризиками міркують сукупність наявних методів, форм, інструментів та важелів впливу на фінансові відносини та процеси, що мають місце в процесі розроблення й реалізації загрозових рішень у сфері економічної діяльності фірми [2].

Процес управління фінансовими ризиками фірми проводиться шляхом послідовного аналізу ризиків, котрий включає в собі ключові етапи його здійснення. (рис. 1).

В інформаційну базу управління фінансовими ризиками вносяться дані залежно від виду фінансових операцій та певних напрямків економічної діяльності шляхом внесення до її складу інформації про зміну факторів зовнішнього економічного середовища та кон'юнктури економічного ринку з точки зору відокремлених сегментів, економічної стабільності та платоспроможності можливих дебіторів – покупців продукції економічного потенціалу партнерів із інвестиційної сфери, портфельів страхових компаній та інших [5].

Під час визначення якості наявної інформаційної бази проводиться перевірка її повноти для оцінки характеристики певних видів ризиків, або ж можливості побудови конкретних рядів динаміки (для визначення рівня ризиків, котрі можна спостерігати у динаміці валютного, інфляційно-

Рисунок 1. Етапи процесу управління фінансовими ризиками

Джерело: побудовано автором за [4]

го, процентного, тощо) та конкретних групвань (при визначенні статистичних видів ризиків, у випадках криміногенного, кредитного і т.п.).

Система ключових факторів, що мають вплив на рівень фінансових ризиків фірми, представлені на рисунку 2.

Необхідно враховувати здатність порівняти оцінку сум економічних втрат у єдиному рівні цін; правильність джерел інформації (особиста інформаційна база або ж статистичні дані, то-

що). Оскільки, очевидно, що використання фірмою ненадійної, неповної та неякісної інформаційної бази, призведе до неможливості здійснити об'єктивне визначення рівня ризиків і тим самим знизить результативність усього послідуєчого процесу ризик-менеджменту.

Ідентифікація ризику – оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства задля визначення ймовірних факторів виникнення економічних ризиків, виявлення існуючих

Рисунок 2. Система основних факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків підприємства

Джерело: побудовано автором за [7]

економічних ризиків [6, 7]. Таким чином, в першу чергу проводиться ідентифікація фактору ризику, котрий пов'язаний з фінансовою складовою фірми в цілому.

Отже, результативний механізм ризик-менеджменту будується на механізмі керування фінансовими ризиками та надає змогу в повному обсязі реалізувати завдання та цілі економічної діяльності фірми, та сприяє ефективному здійсненню функцій контролінгу фінансовими ризиками фірми.

Висновки

Управління фінансовими ризиками фірми займає ключову роль в системі фінансового менеджменту та загалом в системі керування фірмою. Результативне керування економічними ризиками дозволяє досягти поставлених цілей фінансової діяльності фірми. Система керування фінансовими ризиками фірми має на меті забезпечити оцінювання всіх наявних видів економічних ризиків та нейтралізацію їх ймовірних

наслідків під час реалізації та розроблення загрозливих фінансових рішень.

Саме політика керування фінансовими ризиками являє собою певну частину глобальної фінансової стратегії фірми та полягає в розробці цілісної системи заходів по ідентифікації та нейтралізації їх негативних наслідків з метою мінімізації фінансових втрат, пов'язаних з ними.

Реалізація політики керування фінансовими ризиками відбувається шляхом конкретизації напрямків фінансової діяльності фірми та видів економічних операцій, котрі відбуваються, формування інформаційної бази керування фінансовими ризиками, визначення фінансових ризиків фірми, аналітичне визначення економічних ризиків, оцінювання ймовірних шляхів зниження вартості та рівня економічних ризиків, визначення системи критеріїв акцептування ризикових рішень, затвердження загрозливих рішень, вибір та реалізація підходів нейтралізації ймовірних негативних наслідків економічних ризиків, контролінга моніторинг економічних ризиків.

Список використаних джерел

1. Аберніхіна І. Г. Комплексний підхід до виокремлення і систематизації ризиків діяльності страхових організацій. Економічний простір. 2018. № 109, с. 121–134.

2. Семенова К. Д., Тарасова К. І. Організація системи управління ризиками на підприємстві. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. Вип. 3. № 58. С. 221–227.

3. Баранов А. Л. Методологічні основи управління ризиками страхової компанії. Фінанси, облік і аудит, 2017. №6. С.65–73.

4. Барташевська Ю. М. Вибір методів мінімізації інвестиційного ризику підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2014. №1 (7). С. 29–34.

5. Братюк В. П. Особливості процесу управління ризиками, прийнятими на страхування. Економічний аналіз. 2014. Т. 17(1). С.112–119.

6. Samura, Yu. O. Risk management in the system of financial and economic security of enterprises, institutions and organizations. Ekonomika i suspil'stvo. № 15. Pp.732–738.

7. Ваніна Д. А. Класифікація фінансових ризиків страхових організацій [Електронний ресурс], Режим доступу: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2319/1/>.

8. Ткаченко С. Є. Теоретичні засади управління фінансовими ризиками підприємства. [Електронний ресурс], Режим доступу: <http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/1070/1/21.pdf>

References

1. Abernikhina I. H. (2018) Kompleksnyi pidkhid do vyokremlennia i systematyzatsii ryzykiv diialnosti strakhovykh orhanizatsii. Ekonomichnyi prostir. № 109, p. 121–134

2. Semenova K. D., Tarasova K. I. (2015) Orhanizatsiia systemy upravlinnia ryzykamy na pidpriemstvi. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Vyp. 3. № 58. p. 221–227.

3. Baranov A. L. (2017) Metodoohichni osnovy upravlinnia ryzykamy strakhovoi kompanii. Finansy, oblik i audyt, №6. p.65–73.

4. Bartashevskya Yu. M. (2014) Vybir metodiv minimizatsii investytsiinoho ryzyku pidpriemstva. Ekonomichnyi nobelivskyy visnyk. №1 (7). p. 29–34.

5. Bratiuk V. P. (2014) Osoblyvosti protsesu upravlinnia ryzykamy, pryiniatymy na strakhuvannia. Ekonomichnyi analiz. №. 17(1),p.112–119.

6. Samura, Yu. O. (2018) Risk management in the system of financial and economic security of enterprises, institutions and organizations. Ekonomika i suspil'stvo. № 15. P.732–738.

7. Vanina D. A. (2019) Klasyfikatsiia finansovykh ryzykiv strakhovykh orhanizatsii [Elektronnyi resurs], Rezhyim dostupu: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2319/1/>.

8. Tkachenko S. Ye. (2021) Teoretychni zasady upravlinnia finansovymy ryzykamy pidpriemstva. [Elektronnyi resurs], Rezhyim dostupu: <http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/1070/1/21.pdf>

Дані про авторів

Тітенко Зоя Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Пастушенко Анна Володимирівна,

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Данные об авторах

Титенко Зоя Николаевна,

к.э.н., доцент кафедры финансов, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Пастушенко Анна Владимировна,

магістр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Data about the authors

Zoia Titenko,

PhD, associate professor of finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Anna Pastushenko,

Master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: zoyatelenko@ukr.net